

RAQAMLI JAMIYAT VA PSIXOLOGIK SALOMATLIK: MUAMMO VA YECHIMLARI

Zaripova Dilnoza Anvarovna*¹

Asqarova Umida Abdukamol qizi²

¹ Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, dotsent, PhD

² Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, 2-bosqich magistr talabasi

Emails: zaripovada85@gmail.com; umida20030508@gmail.com;

Doi : <http://doi.org/10.5281/zenodo.19355691>

Abstract

Ushbu tezis hozirgi globallashuv davrida raqamli jamiyatni inson psixologiyasiga jadal ta'sir qilishi, undagi muammolar va yechimlar haqida bayon qiladi.

Keywords: Zamonaviy jamiyat, raqamli texnologiya, masofaviy ta'lim, pedagogik qo'llab-quvvatlash

Ilmiy va texnologik jadal rivojlanish davrida raqamli texnologiyalarni ta'limga integratsiya qilish tendentsiyasi tobora ortib bormoqda. Ta'lim jarayonini raqamlashtirish ancha keng tushunchadir. Ta'lim jarayoniga raqamlashtirishni kiritish axborot texnologiyalaridan barcha darajalarda foydalanishni nazarda tutadi: nafaqat akademik, balki tashkiliy (elektron kundaliklar, o'qituvchilar va ota-onalar bilan suhbatlar), shuningdek:

- Elektron darsliklar, simulyatorlar, repetitorlar, laboratoriya mashg'ulotlari va test tizimlarini o'z ichiga olgan kompyuterga asoslangan ta'lim dasturlari.
- Shaxsiy kompyuterlar, video uskunalari va optik disk drayverlari yordamida yaratilgan multimedia texnologiyalariga asoslangan ta'lim tizimlari.
- Telekommunikatsiyalar, jumladan, elektron pochta, telekonferensiyalar, mahalliy va mintaqaviy aloqa tarmoqlari, ma'lumotlar almashish tarmoqlari va boshqalar.
- Elektron kutubxonalar, tarqatilgan va markazlashtirilgan nashriyot tizimlari.[1]

Axborot texnologiyalarining tobora ommalashib borayotgani, uning hayotni yanada qulayroq va osonlashtirishi bilan izohlanadi. Xususan, ta'lim jarayonida ITning quyidagi afzalliklari ta'kidlangan:

- Talabalarining o'quv jarayoniga qiziqishi, motivatsiyasi va qiziqishining ortishi;
- Mustaqillik va kognitiv faollikning ortishi;
- Materiallarning vizual va yanada qiziqarli taqdimoti;
- O'quv dasturidan tashqari katta hajmdagi ma'lumotlarga kirish imkoniyati;
- O'qituvchilar uchun qog'ozbozlikning yo'q qilinishi;
- Talabalar, o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi fikr-mulohaza, soddalashtirilgan muloqot;
- Masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish va internet aloqasi orqali dunyoning istalgan nuqtasidan o'qish imkoniyati;
- Ko'plab onlayn ta'lim kurslarining paydo bo'lishi.[2]

Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalarning ahamiyati va uning hayotning barcha sohalariga ta'sirini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Elektronika, kompyuterlar, internet va boshqa aloqa vositalaridan foydalanishga asoslangan raqamli jamiyat kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Raqamli jamiyatning paydo bo'lishi bilan psixologik va pedagogik jihatlar kabi turli xil muammolar paydo bo'ldi. Ushbu maqolada biz raqamli jamiyatda pedagogik qo'llab-quvvatlashning

rolini, shuningdek, bu sohada yuzaga keladigan muammolar va mumkin bo'lgan yechimlarni ko'rib chiqamiz.

Raqamli jamiyat, bir tomondan, shaxslarning rivojlanishi va ularning bilim va kompetensiyalarini kengaytirish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Boshqa tomondan, u, ayniqsa, yosh avlod uchun bir qator qiyinchiliklar va muammolarni ham keltirib chiqaradi. Pedagogik qo'llab-quvvatlash ushbu muammolarni hal qilish va oldini olishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar yangi texnologiyalarga moslashishga va ulardan o'z ishlarida foydalanishga tayyor bo'lishlari kerak. Ular raqamli jihatdan bilimli bo'lishlari va o'quvchilariga raqamli ko'nikmalar, tanqidiy fikrlash va axloqiy tamoyillarni rivojlantirishga yordam berishlari kerak. O'qituvchilar duch keladigan qiyinchiliklardan biri bu o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilab turish zaruratidir. Texnologiya tez o'zgarib bormoqda va o'qituvchilar eng so'nggi yutuqlar va tendentsiyalardan xabardor bo'lishlari kerak. Ba'zi o'qituvchilar o'z ishlarida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishga ishonchsiz va qodir emasliklarini his qilishadi. Bu muammoni hal qilish uchun o'qituvchilarga muntazam yordam, treninglar va individual maslahatlar berilishi kerak.

Pedagogik qo'llab-quvvatlashning yana bir jihati - o'quvchilar orasida raqamli savodxonlik va axloqiy tamoyillarni rivojlantirishdir. O'qituvchilar o'quvchilariga raqamli muhitdan ongli va axloqiy jihatdan foydalanishni, shuningdek, ularga o'z ma'lumotlarini himoya qilishni va ma'lumotlarga kirishda tanqidiy fikrlashni o'rgatishlari kerak.

Va nihoyat, pedagogik qo'llab-quvvatlash raqamli jamiyatda yuzaga keladigan ko'plab muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar raqamli texnologiyalardan foydalanishga tayyor va malakali bo'lishlari, o'quvchilariga raqamli savodxonlik va axloqiy tamoyillarni o'rgatishlari, raqamli tengsizlikni bartaraf etishlari va yoshlarni yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va ulardan foydalanishda qo'llab-quvvatlashlari kerak. Shundagina raqamli jamiyat har bir shaxsning o'sishi va rivojlanishi uchun psixologik va pedagogik jihatdan qo'llab-quvvatlovchi muhitga aylanadi.[3]

References

- [56] Безвесельная З.В. Цифровизация культуры: сущность и основные элементы / З.В. Безвесельная // Личность в условиях глобальных социокультурных трансформаций цифрового информационного общества: сборник статей по итогам Международной научной конференции. — Москва, 2021. — с. 15 - 20.
- [57] Тихоновецкая Инга Петровна, Вайндорф - Сысоева Марина Ефимовна Организация учебного сотрудничества в цифровой образовательной среде // Гуманитарные исследования. Педагогика и психология. 2022. №9. С – 27
- [58] <https://aeterna-ufa.ru/sbornik/NK-528-PP.pdf>